

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ахмедова М.Х.

Научный руководитель: DSc.проф. Туксанова Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Аннотация. Уровень развития медицины каждой страны обуславливается здоровьем будущих поколений и низкими показателями материнской и младенческой смертности. Статистический анализ данных позволяет выявить причины кровотечений в после родовом периоде, обозначить неправильную тактику лечения, которая может привести к материнской смертности. В данном материале даны результаты ретроспективного изучения архивных материалов женщин с послеродовыми кровотечениями.

Актуальность. Материнская смертность – это один из самых интегрированных показателей репродуктивного здоровья населения. Считается, что анализ региональных особенностей материнской смертности позволяет найти резервы для ее снижения [1,2,6]. На протяжении многих лет оценка состояния службы родовспоможения проводилась традиционно путем анализа материнской смертности. Но в последнее время анализ случаев тяжелой материнской заболеваемости или «near miss» («почти потерянные» или «едва не погибшие») показал дополнительные преимущества по сравнению с изучением материнской летальности [3,4,7]. Акушерские кровотечения продолжают оставаться ведущей причиной материнской заболеваемости и смертности, 140-160 тыс. женщин умирают ежегодно. Установлено, что каждые 4 минуты от послеродового кровотечения умирает одна женщина [5,8]. Акушерские кровотечения являются единственной и

наиболее значимой причиной материнской смертности во всем мире, составляя 30 % всех материнских потерь.

Ключевые слова: массивные кровотечения, коагуляция, медицинская помощь.

Цель исследования – выявить основные социально-гигиенические и клинические особенности женщин с массивными кровотечениями и проблемы оказания им специализированной медицинской помощи в Бухарской области.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй родов пациенток с массивной кровопотерей в Бухарской области. Методом сплошной выборки проанализированы 88 историй родов пациенток, родоразрешенных в Бухарской области, за период 2021-2022 гг.

Результаты исследования. Больше половины «едва не погибших» женщин, страдали экстрагенитальными (56,4 %) и гинекологическими (47,9 %) заболеваниями, в анамнезе было в среднем по 2 аборта, 25 % пациенток были с избыточной массой тела и 16,9 % случаев – с ожирением, треть женщин имели никотиновую зависимость. Беременность у этих пациенток осложнилась угрозой прерывания беременности, анемией, низкой плацентацией. Установлена высокая частота применения при беременности спазмолитических (33,5 %) и токолитических (15,4 %) препаратов. Основной проблемой оказания медицинской помощи пациенткам, родоразрешенным путем операции кесарева сечения, была неверная тактика инфузионно-трансфузионной терапии (50%) при родоразрешении пациенток через естественные родовые пути – несоблюдение этапности оказания помощи (44,4 %), а также неверная тактика утеротонической терапии при лечении гипотонического кровотечения.

Вывод. Таким образом, женщины с массивными акушерскими кровотечениями характеризовались отягощенным соматическим и акушерско-гинекологическим анамнезом, имели множество иных неблагоприятных факторов, влиявших на состояние здоровья. Беременность у этих женщин

часто осложнялась гестационной анемией, угрозой прерывания беременности, а также низкой плацентацией и предлежанием плаценты, большинство пациенток получали агрессивную медикаментозную терапию во время беременности и в процессе родов (спазмолитические препараты, дезагреганты, гестагены, сульфат магния и окситоцин). Основной причиной массивной кровопотери при беременности является преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, при операции кесарева сечения – наличие рубца на матке, при родах через естественные родовые пути – гипотония матки.

Литература

1. Бобокулова С. Б. Встречаемость гиперандрогении в структуре репродуктивных нарушений у женщин // Сборник материалов V международного молодежного научно-практического форума. 22 апреля 2021 г. Оренбург. С.-203
2. Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020 Стр.39-42.
3. Каримова Н.Н., Ахмедов Ф.К., Наимова Н.С. К вопросу причин послеродовых кровотечений в Бухарской области // Новый день в медицине. – 2019. – № 2(26). – С. 186-189.
4. Курцер М. А., Бреслав И. Ю., Кутакова Ю. Ю. и др. Гипотонические послеродовые кровотечения. Использование перевязки внутренних подвздошных артерий и эмболизации маточных артерий в раннем послеродовом периоде // Акушерство и гинекология. 2012. № 7. С.36–41
5. Савельева Г. М., Курцер М. А., Бреслав И. Ю. и др. Опыт использования аппарата Haemonetics Cell Saver 5+ в акушерской практике // Акушерство и гинекология. 2013. № 9. С.64–71

6. Kassebaum NJ, Barber RM, Bhutta ZA, et al. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990e2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet* 2016;388:1775-812.
7. Nurkhanova N.O. Assessment of the risk of endometrial hyperplasia in the perimenopausal period. / *International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences*, 2022. Vol. 11. No. 6. P. 8-15. <https://garph.co.uk/IJAREAS/June2022/2.pdf>
8. Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob Health* 2014;2:e323-33.